

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

VATAN BILAN ULG'AYAR SHON-U SHAVKATIMIZ

Farxodova Durdona Mansur qizi

Termiz davlat pedagogika instituti

Boshlang'ich ta'lim yonalishi 2-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada mustaqil O'zbekistonda yoshlarga yaratilayotgan imkoniyatlar, ularni rag'batlantirish va qo'llab quvvatlashga doir olib borilayotgan davlat siyosati haqida fikr yuritilgan

Abstract: This article discusses the opportunities created for young people in independent Uzbekistan, the state policy of their encouragement and support.

Kalit so'zlar: Vatan, Islom Karimov, yoshlar, OTM, davlat stipendiyalari, Zulfiya mukofoti, Renessans davri, Shavkat Mirziyoyev

Key words: Homeland, Islam Karimov, youth, higher education institutions, state scholarships, Zulfia Award, Renaissance period, Shavkat Mirziyoyev

Ona Vatan! Nima uchun Vatanni ona so'zi bilan yonma-yon ishlatamiz? Chunki, Vatan ham onamiz singari aziz, mehribon va qadrlidir. Inson dunyoga kelmasidan avval onaning vujudida ulg'aysa, dunyoga kelganidan keyin esa Ona Vatanda voyaga yetadi. Har bir el, har bir millat uchun o'zining tug'ilib o'sgan vatanidan ardoqliroq maskan bo'lmasa kerak. Ona vatanni sevish, undagi bor narsalarni ardoqlash va sog'inib yashashlik insoniyat fitratida mavjud bo'lgan nozik his-tuyg'udir. Chunki, inson dunyo yuzini ko'rgach birinchi bo'lib vatanidagi havodan nafas ola boshlaydi, vatanidagi tuproqda ilk qadamlarini

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

qo'yib yurishni o'rganadi, dunyoni tanishni shu vatanni anglashdan boshlaydi. Vatanni yuksaltirish uning rivojlanishiga hissa qo'shish mamlakat yoshlarining burch va mas'uliyatidir. Biz xalqimizning dunyoda hech kimdan kam bo'lmasligi, farzandlarimizning bizdan ko'ra kuchli, bilimli, dono va albatta baxtli bo'lib yashashi uchun bor kuch va imkoniyatlarimizni safarbar etayotgan ekanmiz, bu borada ma'naviy tarbiya masalasi, hech shubhasiz, beqiyos ahamiyat kasb etadi. Agar biz bu masalada hushyorlik va sezgirligimizni, qat'iyat va mas'uliyatimizni yo'qotsak, bu o'ta muhim ishni o'z holiga, o'zibo'larchilikka tashlab qo'yadigan bo'lsak, muqaddas qadriyatlarimizga yo'g'rilgan va ulardan oziqlangan ma'naviyatimizdan, tarixiy xotiramizdan ayrilib, oxir-oqibatda o'zimiz intilgan umumbashariy taraqqiyot yo'lidan chetga chiqib qolishimiz mumkin", deb alohida ta'kidlangan "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch" asarda.

O'zbekistonda yoshlarni sog'lom va barkamol etib tarbiyalash, yoshlarning o'z ijodiy va aqliy salohiyatini ro'yobga chiqarishi, ularni har tomonlama rivojlangan shaxslar etib voyaga yetkazish uchun zarur shart-sharoitlar va imkoniyatlar yaratilgan. Uzoqni ko'zlagan holda qabul qilingan kadrlar tayyorlash, maktab ta'limini rivojlantirish umummilliy dasturlari, yoshlarga oid davlat siyosati, o'g'il-qizlarimiz uchun turli yo'nalishlar bo'yicha ta'sis etilgan davlat mukofotlari, bunyod etilgan ta'lim maskanlari, bolalar sportini rivojlantirish borasidagi ishlar... Bularning hammasi barkamol avlodni, demakki, ertangi kunimizning munosib davomchilarini, yurt kelajagi jonkuyarlarini tarbiyalashga qaratilgan tadbirlar sirasiga kiradi. Quvonarlisi, yuqoridagi ezgu g'oya, maqsadlarni amalga oshirish – yoshlarni ona Vatanga sadoqat va mehr-muhabbat,

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat va ehtirom, vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, o'g'il-qizlarimizning orzu-istaklarini ro'yobga chiqarish yo'lidagi intilishlarini bugun barcha jabhalarda har bir sohada ko'rishimiz mumkin. Vatanimizning salohiyati, ma'naviy-ma'rifiy, ijtimoiy-iqtisodiy imkoniyatlari nechog'li ulkan ekanligi, yurtimizning qadimiy va boy tarixi, ulug' ajdodlarimiz va ular qoldirgan madaniy meros bashariyat madaniyati va rivojiga qo'shgan ulkan hissasi haqida yoshlarni ongiga singdirib borish zarur.

Mamlakatimizda yosh avlodga bo'lgan ta'lim tarbiya berish, ularni bilimli va zukko qilib tarbiyalash hamda turli yo'nalishlarda ijod qilayotgan yosh ijodkorlarni qo'llab-quvvatlash hamda ularni rag'batlantirish borasida qator ijobiy ishlar amalgam oshirilmoqda. Respublikamiz yoshlari o'rtasida turli ta'lim grantlarining elon qilinishi, ta'lim olish uchun yoshlarga berilayotgan imkoniyatlar kelajakda yoshlarning aqliy salohiyatini yuksak darajaga ko'tarilishidan darak beradi.

Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1999-yil 10-iyunda Zulfiya nomidagi Davlat mukofotini ta'sis etish bo'yicha takliflarni qo'llab-quvvatlash to'g'risidagi Farmoni e'lon qilindi. Ushbu mukofot mamlakatimiz yoshlari, iqtidorli va isre'dodli qizlarning hayotida ijtimoiy hodisa sifatida qabul qilindi. Zulfiya mukofotini mazmun va mohiyati bilan Prezidentimiz, hukumatimiz tomonidan yoshlarga va ularning kelajagiga ko'rsatilgan katta e'tabor va g'amxo'rlik timsolidir. Shu bilan birga, xalqaro ta'lim dasturlari bo'yicha eng yuqori ballarni to'plagan iqtidorli yoshlarga imtihon topshirish xarajatlari to'liq qoplab izlanuvchi yoshlarni rag'batlantirish maqsadida "Yosh

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

olimlar” innovatsion tanlovi uchun 30 milliarddan ortiq mablag‘ ajratilganining o‘zi ham katta imkoniyatdir. 2021-yildan boshlab maktab o‘quvchilari va oliy o‘quv yurtlari talabalari o‘rtasida “Bo‘lajak olim” tanlovini tashkil qilish orqali yoshlarning eng yaxshi innovatsion hamda startap loyihalariga 50 milliard so‘m mablag‘ yo‘naltirish bo‘yicha ko‘rsatma berilishi ham diqqatga sazovordir. Kelgusi o‘quv yilidan boshlab respublikamizdagi xorijiy oliy o‘quv yurtlarining bakalavriat bosqichi talabalari uchun ham Prezident va davlat stipendiyalari joriy etilishi yoshlarni yuksak axloq va kuchli bilim sohibi hamda vatanparvarlik ruhida voyaga yetishida yaratilgan imkoniyatning muvaffaqiyat asosi,- degan ishonchdamiz.

Yana bir quvonarli xabar shundaki, ilm yo‘lini tanlagan iqtidorli yoshlarimizni qo‘llab-quvvatlash maqsadida keyingi yildan boshlab magistratura va doktorantura bosqichlari uchun Prezident stipendiyasi kvotasini ikki barobarga oshiramiz. Ishonchim komilki, bunday imkoniyat va imtiyozlarga avvalo yangi Renessans poydevorining bunyodkorlari sazovor bo‘ladi,- deb ta’kidlagan davlat rahbarining ishonchi, yangi yil arafasida yoshlar uchn yaratilgan bunday imkoniyatlar yangi O‘zbekistonning Renessans yo‘lidagi yangi va ildam qadami bo‘ldi. Ma’lumki, O‘zbekiton yoshlar mamlakati. Davlatimiz siyosati ham har tomonlama yoshlarni qo‘llab-quvvatlashga aratilganini barchamiz guvohimiz.

Shu uchun ham, bu borada qator me’yoriy-huquqiy hujjatlar ishlab chiqildiki, ular yoshlar intilish va iqtidorlarini qo‘llab-quvvatlash, rag‘batlantirishga oid, rahbar kadrlarning boshqaruv salohiyatini yuksaltirish yangi qadam va yangi tizimni shakllantirdi. Quvonarli tomoni shundaki, zamon talablari

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

va ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar sharoitida bugungi yoshlar talab va ehtiyojlarini o'rganib, yangidan yangi imtiyoz va imkoniyatlar eshigi ochib berilmoqda. Yangi yoshlar siyosatini qurishda mamlakat Prezidentining shaxsan ishtirokini alohida ta'kidlash kerak.

O'zbekiston aholisining soni 33 millionga yaqin. Ularning 17 milliondan ortig'ini yoshlar tashkil etadi. Shu bois yoshlar masalalariga davlat siyosati darajasidagi e'tibor yigit-qizlarning jamiyatdagi mavqeyini mustahkamlash, ularning ijtimoiy faoliyatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Hozirgi kunda Prezidentimizning tashabbuslari bilan mamlakatimizga yosh avlodni barkamol qilib tarbiyalash, yosh avlodning har jihatdan yetuk, jismonan sog'lom, intellektual salohiyatli, ma'nan barkamol ulg'ayishi uchun, shuningdek yoshlarni qilgan mehnati, erishgan yutuqlariga yarasha rag'batlantirishga qaratilgan tizimli ishlar amalga oshirilmoqda.

Yaratilayotgan sharoitlarni yangi bosqichga olib chiqish maqsadida davlatimiz rahbarining " Ozbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatini tubdan isloh qilish va yangi bosqichga olib chiqish chora- tadbirlari to'g'risida " gi Farmoni qabul qilindi. Ozbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi tashkil etilishi hamda uning asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida yoshlarni ilm- fan va innovatsiyalarga keng jalb etish, iqtidorli yoshlarni yetakchi xorijiy oliy ta'lim muassasalariga ta'lim olish uchun yuborish, ularning intellektual salohiyati va iste'dodini rivojlantirish bo'yicha zarur choralar ko'rish etib belgilanganligi, hozirgi kunda yoshlarni kelajakda yetuk mutaxassis bo'lib yetishishi uchun keng imkoniyatlar yaratilayotganligida yaqqol namoyondir.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Bundan tashqari ta'kidlashimiz joizki, yurtimizdagi har bir tashkilot va muassasa yoshlarni rivojlantirishga, ularni qo'llab- quvvatlashga, iqtidorini namoyon etish uchun katta shart- sharoit hamda imkoniyatlar yaratmoqda. Zero, buyuk kelajak bunyodkorlari bo'lgan biz yoshlarga zarur imkoniyatlar yaratish- Vatan taraqqiyotiga qoshilgan munosib hissadir!

Yurtboshimiz aytganlaridek: « Tinchlik va osoyishtalikni asrab-avaylash, himoya qilish faqat muayyan sohalar hodimlarining vazifasi, deganlar qattiq yanglishadilar". Xolbuki, Vatanga munosib xizmat ko'rsatish har bir fuqaroning burchidir.

Xulosa qilib aytganda, xalqimizning iqtisodiy va manaviy jihatdan yuksalishi , vatanimizda yashayotgan har bir fuqarolarning vatanga bolgan chuqur hurmati bilan ham belgilanadi. Biz O'zbekiston fuqarosi sifatida mamlakatimizda amalga oshirilayotgan katta o'zgarishlarda o'zimizning ham hissamiz borligini doimo his qilib turishimiz, bor kuch va g'ayratimiz bilan uning xizmatiga bel bog'lashimiz lozim. Zero, Vatanimiz yuksalar ekan, u bilan birga bizning shon-shavkatimiz ham yuksalib boraveradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Islom Karimov." Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch ". Ma'naviyat. 2008y
2. Islom Karimov. "Bizdan ozod va obod Vatan qolsin". O'zbekiston. 1996
3. Sh.M.Mirziyoyev "Erkin va farovon demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz" Toshkent: O'zbekiston, 2016
4. O.Sharafiddinov. " O'lsam ayrilmasman quchoqlaringdan"
5. " Vatan tuyg'usi" darslik.2007-y.

